

XVIII ASR IKKINCHI YARMI – XIX ASR BIRINCHI YARMIDA BUXORO AMIRLIGI VA USMONIYLAR IMPERIYASI O‘RTASIDAGI ELCHILIK MUNOSABATLARI

Eshboyev Farruh

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti tarix fakulteti
Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari mutaxassisligi magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20252157>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligi va Usmoniylar imperiyasi o‘rtasidagi elchilik munosabatlarining XVIII asr ikkinchi yarmi hamda XIX asr birinchi yarmidagi tarixiy taraqqiyoti o‘rganilgan. Tadqiqotda ikkala davlat o‘rtasidagi siyosiy, diniy va iqtisodiy aloqalar, elchilik missiyalarining maqsadlari va natijalari atroflicha tahlil qilingan. Mazkur davrga oid ilmiy manbalar, adabiyotlar, tadqiqot ishlari tahlili asosida mang‘itlar sulolasi davrida Buxoro amirligi – Usmoniylar davlati diplomatik munosabatlarining o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Buxoro amirligi, Usmoniylar davlati, elchilar, haj masalasi, sulton, Amir Shohmurod, Amir Haydar, mang‘itlar, Eron, elchilik aloqalari, shartnoma, Muhammad Badi, Muhammad Fozil, missiya, xil‘at, diplomatik aloqalar.

Abstract: This article examines the historical development of diplomatic relations between the Emirate of Bukhara and the Ottoman Empire in the second half of the 18th and first half of the 19th centuries. The study provides a comprehensive analysis of political, religious, and economic relations between the two countries, as well as the goals and results of embassy missions. Based on the analysis of scientific sources, literature and research works of this period, the peculiarities of diplomatic relations between the Emirate of Bukhara and the Ottoman state during the Manghit dynasty are highlighted.

Keywords: Emirate of Bukhara, Ottoman state, ambassadors, Hajj issue, sultan, Amir Shahmurad, Amir Haydar, Mangits, Iran, embassy relations, treaty, Muhammad Badi, Muhammad Fozil, mission, robe, diplomatic relations.

Аннотация: В данной статье рассматривается историческое развитие дипломатических отношений между Бухарским эмиратом и Османской империей во второй половине XVIII и первой половине XIX веков. В исследовании подробно проанализированы политические, религиозные и экономические связи между двумя странами, цели и результаты посольских миссий. Особенности дипломатических отношений между Бухарским эмиратом и Османским государством в период мангытской династии освещены на основе анализа научных источников, литературы и научно-исследовательских работ, относящихся к этому периоду.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Османское государство, послы, вопрос хаджа, султан, Амир Шахмурад, Амир Хайдар, мангыты, Иран, посольские связи,

договор, Мухаммад Бади, Мухаммад Фазыл, миссия, халат, дипломатические отношения.

KIRISH

XVIII asr ikkinchi yarmi – XIX asr birinchi yarmidagi Buxoro amirligi va Usmoniylar davlati o'rtasidagi elchilik munosabatlariga e'tibor qaratishdan oldin, bu davrda har ikkala davlatdagi siyosiy vaziyat haqida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. XVIII asrning ikkinchi yarmiga kelganda, Buxoro xonligi o'rnida Buxoro amirligi davlati vujudga kelgan edi. Buxoro amirligiga 1756-yilda o'zbek urug'laridan biri mang'itlar yetakchisi Muhammad Rahimbiy (1756-1758) asos soladi. Buxoro xonligida Ashtarxoniylar sulolasidan Abulfayzxon (1711-1747) hukmronligi davridayoq, mang'itlar xonlikning davlat boshqaruvi va siyosiy tizimida yuqori mavqega ega bo'lishgan. Muhammad Rahimbiy – otasi Muhammad Hakimbiy otaliq vafotidan so'ng, xonlikda qo'shbegi lavozimini va otaliq unvonini olishga erishadi. Bu vaqtda, Buxoro xonligi Eron shohi Nodirshoh Afshor (1736-1747) hukmronlik qilayotgan davlatning ta'sir ostida edi. 1747-yilda Eron shohi Nodirshoh vafotidan keyin uning Buxoro xonligidagi ishonchli kishilaridan bo'lgan Muhammad Rahimbiy uchun xonlik taxtini egallashiga yo'l ochiladi. 1747-yilda Ashtarxoniy Abulfayzxon ham fitna qurboni bo'ladi. Shundan so'ng, Muhammad Rahimbiy Abulfayzxonning o'g'illarini birin-ketin xonlik taxtiga o'tkazib, o'zi xonlikning qo'shbegisi sifatida davlatni amalda mustaqil idora eta boshlaydi¹.

Endilikda, mang'itlar sulolasi hukmdorlarining oldida amirlik tashqi siyosatining asosiy tamoyillarini, birinchidan, O'rta Osiyoda mavjud uch o'zbek davlatlari orasida yetakchi mavqega ega bo'lish va qulay imkoniyat tug'ilganida ularni bo'ysundirish; ikkinchidan, Xurosonda mustahkam o'rnashib olish; uchinchidan, Rossiya va boshqa davlatlar, shu jumladan, Usmoniylar bilan savdo-iqtisodiy, diplomatik munosabatlarini rivojlantirish; to'rtinchidan, O'rta Osiyo mintaqasidagi barcha musulmonlarning amiri (mang'itlar o'zlarini shunday deb hisoblaganlar) sifatida musulmonlarning Astraxan orqali Makkaga Haj safariga borib kelishlarini ta'minlab turishni yo'lga qo'yishdan iborat bo'lib qoladi. Aynan yuqoridagi uchinchi va to'rtinchi tamoyillar Buxoro amirligining Usmoniylar davlati bilan elchilik aloqalarining rivojiga xizmat qiladi.

XVIII asrning 30-yillariga kelganda, Usmoniylar imperiyasi tashqi siyosatda bir qator muammolar bilan yuzlashdi. 1730-yili Eron bilan boshlangan urush 1736-yilgacha davom etdi. Turkiyaning ahvolini yanada og'irlashtirgan holat shu bo'ldiki, hali Eron bilan urush harakatlari tugamasdan, 1735-yili Avstriya va Rossiya ham usmoniylarga qarshi urush e'lon qildi. 1736-yili usmoniylar Tabriz va Hamadonning Eronga o'tganligini tan oldi. Yevropadagi urush harakatlari natijasida Belgrad Usmoniylar imperiyasi tarkibiga o'tgan bo'lsada, 1739-yilgi Belgrad shartnomasiga muvofiq Zaporozhe va Azov Rossiya hududiga qo'shildi². Bundan ko'rinib turibdiki, Usmoniylar davlati tashqi siyosatda bu davrga kelib muvaffaqiyatsizliklarga uchrayotgan edi. Ammo Usmoniylar hukmdorlari hali

¹Қ.Ражабов. Мухаммад Раҳимхон Манғитлар сулоласи асосчиси. Бухоро мавжлари. №3. 2005. Б.36

²Ergashev Sh. Jahon tarixi (Yangi davr. 1-qism.XVI-XVIII asrlar) . – Toshkent, 2013. – 442-b.

ham o'zlarining xalifalik maqomi hamda g'arb va sharq davlatlari orasidagi o'ziga xos o'zni bilan ko'pgina islom davlatlarida o'z ta'sir kuchiga ega edi. Usmoniylar davlatining Turkiston xonliklari (o'zbek xonliklari) bilan hamkorligiga sabab bo'lgan shia adovati Eron bilan tinchlik o'rnatilgandan keyin yumshaganini va adovat paytida Turkiston xonlariga ko'rsatgan himoya munosabati unutilganini ko'rishimiz mumkin.

Qiziqarli jihati shundaki, Usmoniylar davlati Eron bilan tuzilgan sulh shartnomasiga sodiq qolib, boshqa musulmon davlatlariga ham ularning Eronga qarshi birlik takliflariga rad javobini berishi va ularni ham bu masalada o'zaro birlikka chorlaydi. Jumladan Xorazm xoni Elbarsxon (1728-1740) tomonidan 1735-yilda yuborilgan elchilari Niyoz Chig'atoybek va Oxund Mulla Avazlar 2 ta alohida maktubida ilk bora shia Eronidan noroziligini bildirib, unga qarshi ittifoqqa Usmoniylar davlatining yordam berishini so'raydi. Lekin, 1736-yilda xonga yo'llangan javob maktubida, iltifotli so'zlardan so'ng, ikki davlat o'rtasida do'stlik shartnomasi tuzilganini sabab qilib, shuningdek, xonlikning ham Eron bilan ixtiloflarni bartaraf etib do'stlik va birodarlikda bo'lishini taklif qiladi. Bundan tashqari, Afg'oniston hukumdori Ahmadshoh Durroniyning 1762-yilda Usmoniylar davlatiga Eronni yo'q qilish taklifiga Sulton Mustafo III (1757-1774) ikki davlat o'rtasida tuzilgan do'stlik shartnomasining buzmasligini va uning taklifini qabul qilolmasligini o'z javob maktubida keltirib o'tadi³. Yuqoridagi holatlar shuni ko'rsatadiki, Usmoniylar davlati xalqaro shartnomalarga sodiqligini namoyish etdi va barcha do'st va dushman davlatlarga shartnomalarga rioya qilishni tavsiya qilish orqali o'zining qonun ustuvorligi bilan boshqariladigan davlat ekanligini ko'rsatishga harakat qilgan.

Usmoniylar imperiyasining Markaziy Osiyo siyosatining yana bir diqqatga sazovor jihati shundaki, u boshqa xonliklarga nisbatan Buxoro xonligiga ko'proq ahamiyat bergan. Biroq, Turkistonda (o'zbek xonliklari hududi) Buxoro xonligidan tashqari, 1512-yildan beri mavjud bo'lgan Xiva xonligi va 1709-yilda mustaqilligini e'lon qilgan Qo'qon xonligi ham mavjud edi. Buning asosiy sababini, ehtimol, oxirgi ikki xonlik Buxoro xonligi tarkibidan chiqib mustaqil bo'lganligi bilan izohlash mumkin. Darhaqiqat, shia Eroniga qarshi Usmoniylar davlati bilan birinchi bo'lib ittifoq tuzgan Buxoro xonligi jiddiy aloqa o'rnatgan edi. Xiva xonligi 1512-yilda mustaqilligini e'lon qilganiga qaramay, Buxoro xonligi o'zbek xonliklari ichida ustuvor kuch bo'lib, Usmoniylar imperiyasi bilan munosabatlarda eng katta salohiyatga ega bo'ldi. Shuning uchun, Usmoniylar davlati va o'zbek xonliklari o'rtasidagi munosabatlarda Buxoro xonligi (keyinchalik, Buxoro amirligi) har doim birinchi o'rinni egallagan va bu mavqeni 1868-yilgacha, ya'ni Rossiya imperiyasi istilosiga qadar saqlab kelgan. Keyinchalik ham aloqalar turli ko'rinishlarda davom etib, butunlay to'xtab qolmagan.

XVIII asrning ikkinch yarmiga kelib Usmoniylar davlati o'zbek xonliklari bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor edi. 1779-yilda Buxoro amiri Doniyolbiy (1759-1784) Ernazar Maqsud o'g'lini dastlab chor Rossiyasidagi so'ngra esa Usmoniylar davlatidagi elchisi qilib tayinlaydi. Ernazar Maqsud o'g'lining zimmasidagi asosiy vazifasi o'sha vaqtlar musulmon dunyosidagi qudratli davlat Usmoniylar bilan aloqani mustahkamlash bo'lgan. Mang'itlarning Rus hukumati bilan o'zaro kelishmovchiliklaridan foydalangan

³Rus ishgali devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler, 1775-1875/Mehmet Saray. – 2. baskı. – Ankara: Türk Tarih Kurumu 2017. 25 s

Usmoniylar davlati ularni ruslarga qarshi ittifoqqa tortishga harakat qiladi⁴. 1776-yilda Istanbulga kelgan elchi Muhammad Badi bilan yuborilgan javob maktubida musulmonlar o'rtasida birlik yo'qligi, Usmoniylar sultoni mang'it hukmdorlarini qirg'iz va qozoqlarni Rossiyaning chegara hududlariga hujumlar uyushtirishga chaqirishi, Buxoro ulamolarini Usmoniylar uchun duoda bo'lishlari so'ralgan edi. 1783-1785-yillarda Buxoro amiri Doniyolbiy ham Usmonli sultoni Abdulhamid I (1774-1789) ga elchilik maktublarini yo'llagan. Buxoro amiri maktublaridan birida, uzoq o'tmishdan buyon ikki davlat o'rtasida mavjud bo'lgan do'stlik aloqasining davom etayotganligini ifoda etib, sultondan ba'zi masalalarda yordam berishini so'ragan. Biroq, amirning maktublarini olib borgan elchisi Mulla Muhammad Sharifga bu maktublarga qanday javob berilganligi xususida ma'lumotlar saqlanmagan⁵.

1783-yilda Qrim Rossiyaga qo'shib olinadi va 1787–1792-yillarda rus-turk urushiga yo'l ochib beradi. Usmoniylar davlati amirlik elchilari orqali Buxoroni ham bu urushga tortishga harakat qilgan. Bu maqsadda 1785-yilda turk elchisi Olamdor Mehmed Sayid og'a boshchiligidagi elchilar Buxoro saroyiga keladi. Elchi orqali turk sultoni endigina taxtga o'tirgan Shohmurodni Rossiyaga qarshi chiqish, Dashti Qipchoqda yashovchi qirg'izlar va qozoqlar orasida ruslarga qarshi g'azovot g'oyasini targ'ib qilish, Rossiyada yuz berayotgan voqealar haqida Usmoniylarni xabardor qilib turish kabilarni iltimos qilgandi. Bunga javoban, amir Shohmurod mang'itlarda qurolning yetishmasligi, Usmoniylar tarafi Buxoroga qurol-aslaha yetkazib bergan taqdirda, u harbiy harakatlar boshlashi va Rossiya bilan chegaradosh yerlarda harbiy istehkomlar qurishi mumkinligini bildiradi. Shuningdek, mang'it amiri tomonidan Rossiya Buxoro uchun asosiy siyosiy raqib emasligi, u bilan muntazam savdo aloqalari mavjudligi, Buxoroning asosiy dushmani Eron ekanligi ko'rsatilib, unga qarshi birgalikda kurashishni taklif etadi⁶.

Buxoro amirligi va Usmoniylar elchilik munosabatlarida haj masalasi ham muhim o'rin tutgan. Buxoro amiri Shohmurod davrida ham bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilgan. Turkiya Respublikasining Istanbuldagi Bashbakanlik arxivida saqlanayotgan hujjatlar ko'pchilik elchilarning xaj ziyoratiga borganligini ham ko'rsatadi. Ular Istanbulga elchi sifatida kelgan va sultonning maxsus yordami hamda hurmat-ehtiromidan foydalanib, Makka va Madina shaharlarini ziyorat qilgan. Ushbu ma'lumotlar ko'rib chiqilayotgan masalalarni yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Xususan, arxiv fondining xatlar bo'limida 20/928-raqami bilan saqlanadigan hujjat 1786-yilning 23-oktyabr sanasiga tegishli bo'lib, u turk sultoni Abdulhamid I tomonidan chiqarilgan buyruqdir. Unda asosiy haj karvoni bilan Makka, Madina kabi muqaddas shaharlarni ziyorat qilib, Istanbul orqali qaytayotgan buxorolik Muxammad Zokir ismli shaxs tilga olinadi. Hujjatning mazmunidan shuni anglash mumkinki, u Istanbulda har yili an'anaviy tarzda tashkil etiladigan rasmiy xaj karvoniga qo'shib, Makkada xaj safarini amalga oshirgan va yana o'z vataniga Istanbul orqali qaytgan. Yuqorida tilga olingan xujjatning yozilishidan asosiy maqsad turk

⁴Эрқўзиев А.А. Ўрта Осиё ва Ғарбий Европа ўртасидаги иқтисодий алоқалар (XVI – XIX асрнинг биринчи ярми): Тарих фан. номз. дисс... – Т.: ЎзМУ, 2009.

⁵Rus işğali devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler, 1775-1875/Mehmet Saray. – 2. baskı. – Ankara: Türk Tarih Kurumu 2017. 28 s

⁶Rus işğali devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler, 1775-1875/Mehmet Saray. – 2. baskı. – Ankara: Türk Tarih Kurumu 2017. 30 s

sultoni tomonidan Muxammad Zokirning barcha yo‘l xarajatlarini qoplash uchun mablag‘ ajratilishi haqida ma‘lum qilishdan iborat bo‘lgan⁷.

1789-yilda Buxoro amiri Shohmurodning elchisi Muhammad Badi Istanbulga boradi. U keltirgan maktubda Eron ustidan shikoyat qilinib, uning turonlik ziyoratchilarni haj safariga borishlariga to‘sqinlik qilayotgani bildiriladi. Shohmurod, shuningdek, Usmoniylar Rossiya bilan urushda yutib chiqishiga umid bildirib, g‘alabaga erishilganida, o‘rtada tuzilajak tinchlik shartnomasida Rossiyaning Buxoroga hujum qilmasligi haqidagi bandni kiritishni taklif etadi. Usmoniylar sultoni Salim III (1789–1808) Buxoro amiri Shohmurodga xat yo‘llab, Rossiyaga qarshi urush boshlaganini, bu urushga Dog‘iston xalqlari, cherkes, abxaz qabilalari va qabartoy xalqlari shay turganini hamda Buxoro hukmdori ham bu urushga bosh qo‘shishi kerakligini bildirgan. Lekin amir sultonning bu taklifini qabul qilmaydi. U bu orqali Rossiya bilan munosabatlar yomonlashuvining oldini olmoqchi edi. Shu masalada 1796-yil u Rossiyaga elchi yuborib, Usmoniylar taklifini qabul etmaganini bildirgan⁸.

Amir Shohmuroddan keyin Buxoro taxtiga chiqqan amir Haydar Usmoniylar bilan aloqalarni davom ettirishga harakat qilgan hamda taxtga chiqqanligini bildirish uchun Eshmuhammad devonbegi va Mirza Muhammad Yusufni Istanbulga yuborgan. Usmoniylar sultoni Buxoro amiriga shunday javob qaytaradi: “Amir hazratlari, siz yuborgan noma va hadyalar elchingiz vositasida bizga yetib keldi. Otangizning vafotini eshitib qayg‘uga botdik. Qayg‘umizni sizning taxtga chiqqaningiz biroz bo‘lsa-da yengillashtirdi. Izhor qilgan do‘stligingiz davomli bo‘lsin”⁹.

1812-yilda Ost-Indiya kompaniyasi vakillari Muhammad Fozilxon va Mir Izzatillo Buxoro amirligiga elchi sifatida kelib ketgach, Amir Haydar tomonidan Mirza Muhammad Yusufbey boshchiligida maxsus elchilik guruhi usmoniylar sultoni Mahmud II ning huzuriga jo‘natiladi. Uning qo‘liga topshirilgan maktubda O‘rta Osiyodagi siyosiy vaziyat xususida to‘xtalib, pardali so‘zlar orqali Ost-Indiya kompaniyasi bilan aloqalar o‘rnatilganidan Mahmud II ni (1808–1839) xabardor qilib qo‘yadi. Amir Haydar maktubida usmoniylar sultoniga “bu yerda fiqh kitoblariga muhtojlik kuchayib ketganligi”, ya’ni qattiq tartib-intizom o‘rnatish lozimligi, “Hindistondan ana shu masalaga oid bir qancha kitoblar keltirildi-yu, ammo ular kifoya qilmayotibdi”, ya’ni Hindiston bilan yaxshi aloqalar o‘rnatilganligi, ammo unga O‘rta Osiyoda yagona hukmron bo‘lish uchun islom xalifasining fatvosi lozimligi bayon qilingan edi¹⁰. Amir Haydar maktub oxirida so‘nggi masala yuzasidan ochiq murojaat qilishni lozim topgan: “Movarounnahr, Qazg‘an, Dashti Qipchoq, Xorazm, Marvi Shoh Jahon va Dug‘lab taraflari, Balx va Badaxshon o‘lkalari mutloq va bevosita bizning mulkimiz bo‘lib kelgani, bu mamlakatlarning hokimlari qadimdan Buxoro xoni tarafidan tayinlanib kelinganligi va hozirda ham shunday bo‘lmog‘i lozimligi ma‘lum. Ammo Qazg‘an va Xorazm viloyatlari hokimlarining ba‘zan itoatdan

⁷M. Taniyeva. Buxoro amirligining usmoniylar imperiyasi bilan elchilik munosabatlarida haj ziyorati. // O‘zbekistonda elchilik xizmati tarixidan: tanqid va tahlil. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2016. – 157-b.

⁸Rus ishgali devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler, 1775-1875/Mehmet Saray. – 2. baskı. – Ankara: Türk Tarih Kurumu 2017. 31 s

⁹X. Boboyev, Z. Xidirov, J. Shodiyev, M. Axmedova. O‘zbek davlatchiligi tarixi. – Toshkent, 2009. – 246-b.

¹⁰ M. Xayrullayev. O‘zbek diplomatiyasi tarixi. (Tarixiy ocherk va lavhalar). Toshkent, 2003. – 130-b.

chiqish hollari yuz bermoqda. Buxoro amirligining ushbu hududlari, davlati oliyiningizning itoatkor bir tobe ekanligimizni inobatga olgan holda, bizning mulkimiz ekanligini tasdiqlaydigan bir manshur (farmon) yuborilishini so‘rayman”. Lekin Amir Haydar turk sultonidan bunday fatvo ololmaydi¹¹.

Ushbu maktub yozilgan vaqtini A.A. Semyonov unda qayd etilgan Rossiyaning Fransiya ustidan g‘alaba qozonganligi haqidagi jumlagi asoslanib, u 1815-yildan keyin yozilgan bo‘lishi mumkin, deb hisoblaydi. Turkiya arxiv hujjatlarida Amir Haydarning elchisi Muhammad Yusuf Istanbulga kelib, sultonga maktub va hadyalar olib kelganligi qayd etilgan. Elchi saroyda qabul qilinib, sovg‘a almashish jarayonida unga xil‘at (usmoniy davlatida yuqori nufuzdagi elchilarga in‘om etilgan hadya) va samur mo‘ynasi sovg‘a sifatida topshirilgan. Shuningdek, sadriazim, shayxulislom va kapitan podsholar bilan Istanbulning diqqatga sazovor joylarini aylanganlar, dam olish joylariga tashrif buyurishib, unga ziyofat berilgan. Muhammad Yusuf sultonning javob maktubini olib, Hijozga ketgan¹².

Z. Rahmonqulovning ta‘kidlashicha, Buxoro elchisi Muhammad Yusuf kutilmaganda Istanbulda vafot etgan. Usmoniy davlati bu holatdan o‘ngaysizlanib, elchining buyumlarini Buxoroga yuboradi. Buxoro amiriga yozilgan javob maktubida Mirza Muhammad Yusuf vafot etgani tufayli o‘z ta‘ziyalarini bildirgan. Shuningdek, amir so‘ragan 32 jild kitobni Bag‘dod voliysi Dovud poshoning a‘yoni Hasan Chalabiy (manbalarda Basraning daftardori bo‘lganligi keltirib o‘tiladi) orqali jo‘natilyotganligi to‘g‘risida ham xabar berilgan. Unda vafot etgan elchining buyumlari oilasiga topshirilishi qayd etib o‘tilgan¹³. 1819-yili mart oyida Xoji Mahmud Sharif (ayrim manbalarda Muhammad Sharif deb keltirilgan) boshchiligidagi elchilik missiyasi yuboriladi. Amir Haydar usmoniy davlati sultoniga javohirlar bilan bezatilgan kosa sovg‘a qilib yuboradi. Amir Haydar Buxoro amirligining usmoniy davlatidagi elchisi Mirza Muhammad Yusuf hamda uning vafotidan so‘ng elchi Muhammad Fozil orqali yuborgan nomalarida siyosiy munosabatlarni mustahkamlash haqida so‘z yuritmasdan, balki ko‘proq ikki davlat o‘rtasida madaniy va iqtisodiy hamkorlik borasidagi takliflar izhor etilgan edi¹⁴.

Yuqorida haj masalasi haqida so‘z yuritilganda, Buxoro amiri Shohmurod davrida Usmoniy davlati orqali Makka va Madina shaharlariga borib haj amalini ado etganlar to‘g‘risida ma‘lumot bergandik. Hozir esa, uning vorisi Amir Haydar davrida elchisi Muhammad Fozil 1820-yil, 1824-yil avgust, 1826-yil avgustda, 1827-yil iyulda usmoniy davlati sultoni qabulida bo‘lib, Buxoro hukmdorining maktub va hadyalarini sultonga topshirgan. Bashbakanlik arxivi fondlaridagi hujjatlarga ko‘ra, sulton tomonidan Muhammad Fozilga xarajatlari uchun pul mablag‘lari ajratilgan. Hujjatlarda sulton tomonidan Muhammad Fozilga 7500 qurush pul mablag‘i ajratish haqida buyruq berganligi, yo‘l davomida unga

¹¹ M. Xayrullayev. O‘zbek diplomatiyasi tarixi. (Tarixiy ocherk va lavhalar). Toshkent, 2003. – 131-b.

¹² A. Xoliqulov. Buxoro amirligi va usmoniy davlati o‘rtasidagi muloqotlar haqida ba‘zi mulohazalar. //

“Markaziy Osiyo tarixi va arxeologiyasi: an‘analari, innovatsiyalar va istiqbollari” mavzuidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari. 2021. – 128-b.

¹³Z. Raxmonkulova. Buxoro amirligi va usmoniy davlati o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar tarixidan // “O‘tmishga nazar”. 2021. – №3. – 403-b.

¹⁴J. Shodiyev. Buxoro amirligi davlatchiligidagi rivojlanishi. – Toshkent, 2010. – 47-b.

sharoit yaratib berganligi, Eron shohi huzurida bo‘lganligi haqida sultonga yozgan maktublari haqida ma’lumotlar mavjud¹⁵.

Buxoro amirlarining mintaqada yuzaga kelgan holatda o‘ziga ittifoqchilar qidirish borasidagi harakatlari XIX asrning birinchi yarmida ham davom etdi. Buxoro amirligidan Usmoniylar davlatiga quyidagilar elchi qilib yuborilgan: Mirza Xoja Sobir (1801), Eshmuhammad devonbegi (1803), Mirza Muhammad Yusuf qo‘rchiboshi (1804), Mirza Xoji Sobir (1810), Muhammad Sharifbiy (1815), Hoji Mahmud Sharif (1819), Muhammad Fozil (1820–1821), Boltaqulibek (1837), Xoja Abdulla afandi (1843–1844) Nur Mehdi (1850)¹⁶. Ular yordamida Buxoro amirlari Usmoniylar davlati hukmdorlari bilan diplomatik aloqalarni amalga oshirishga harakat qilganlar. Elchilar orqali yuborilgan maktublarida amirlar mamlakat siyosiy hayotida yuz bergan o‘zgarishlar va Turon mintaqasida yuz berayotgan o‘zgarishlar haqida vaqti-vaqti bilan ma’lumotlar jo‘natib turganlar. Ular turk sultonidan qurol-yarog‘, ishlab chiqarishning turli sohalarida ustalar, shuningdek, tog‘-kon ishlari, metallurgiya, tibbiyotga oid kitoblar, diniy adabiyotlar ham so‘raganlar. Biroq turk sultonlari mang‘it amirlariga biror-bir amaliy yordam ko‘rsatmadilar. Ularning yordami faqatgina Buxoroga so‘ralgan kitoblarni yuborish bilan chegaralanib qoldi, xolos.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, yurtimiz tarixining Buxoro amirligi davri tarixini haqqoniy va xolisona tadqiq etish uchun ko‘plab sharqshunoslar, tarixshunoslar, tarixchilar, yosh tadqiqotchilar o‘z ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib, bu davr tarixining ochilmagan jihatlarini xalqimizga ilmiy asoslar, tarixiy faktlar bilan tanishtirish yo‘lida harakat qilishmoqda. Shu jumladan, amirlik davri diplomatiyasi ham muhim bo‘lib, bu yo‘nalishda ham ko‘pchilik tadqiqotchilar ilmiy ishlarni tayyorlab, ularni ilmiy doiraga va keng jamoatchilikka olib kirishmoqda. Mazkur ilmiy tadqiqotda ham Buxoro amirligi va Usmoniylar davlati o‘rtasidagi elchilik munosabatlarini yangi ilmiy tadqiqot ishlari bilan o‘zaro muvofiqlashtirilgan holda yoritishga harakat qilindi. Lekin, bu yo‘nalishda amirlik diplomatiyasining ko‘pgina jihatlarini to‘laqonli yoritilgan deb bo‘lmaydi. Shu sababdan, yurtimizdagi tarixiy manbalar, arxiv hujjatlari, xorijlik sayyohlar esdaliklari va sayohatnomalari, o‘tgan asrdagi tadqiqotchilarning bu davr bo‘yicha qilgan tadqiqot ishlarini o‘rganib, xolislik va haqqoniylik nuqtayi nazaridan tahlil qilib ilmiy iste’molga olib kirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rus ishğali devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler, 1775-1875/Mehmet Saray. – 2. baskı. – Ankara: Türk Tarih Kurumu 2017. 25-28-30-31-s.

¹⁵M. Taniyeva. Buxoro amirligining usmoniylar imperiyasi bilan elchilik munosabatlarida haj ziyorati. // O‘zbekistonda elchilik xizmati tarixidan: tanqid va tahlil. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2016. – 161-b.

¹⁶Buxoro amirligi tarixi (XVIII asr o‘rtalari – XIX asr o‘rtalari) [Matn]: uslubiy qo‘llanma / A. Zamonov, A. Egamberdiyev. – Toshkent: “Tamaddun”, 2022. – 184 b.

2. Buxoro amirligi tarixi (XVIII asr o'rtalari – XIX asr o'rtalari) [Matn]: uslubiy qo'llanma / A. Zamonov, A. Egamberdiyev. – Toshkent: “Tamaddun”, 2022. – 82-b.
3. X. Boboyev, Z. Xidirov, J. Shodiyev, M. Axmedova. O'zbek davlatchiligi tarixi. – Toshkent, 2009. – 246-b.
4. Ergashev Sh. Jahon tarixi (Yangi davr. 1-qism.XVI-XVIII asrlar) . – Toshkent, 2013. – 442-b.
5. Эрқўзиёв А.А. Ўрта Осиё ва Ғарбий Европа ўртасидаги иқтисодий алоқалар (XVI – XIX асрнинг биринчи ярми): Тарих фан. номз. дисс... – Т.: ЎзМУ, 2009.
6. J. Shodiyev. Buxoro amirligi davlatchiligining rivojlanishi. – Toshkent, 2010. – 47-b.
7. M. Xayrullayev. O'zbek diplomatiyasi tarixi. (Tarixiy ocherk va lavhalar). Toshkent, 2003. – 130-131-b.
8. M. Taniyeva. Buxoro amirligining usmoniylik imperiyasi bilan elchilik munosabatlarida haj ziyorati. // O'zbekistonda elchilik xizmati tarixidan: tanqid va tahlil. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2016. – 157-161-b.
9. Қ.Ражабов. Муҳаммад Раҳимхон Манғитлар сулоласи асосчиси. Бухоро мавжлари. №3. 2005. Б.36
10. Z. Raxmonkulova. Buxoro amirligi va usmoniylik davlati o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tarixidan // “O'tmishga nazar”. 2021. – №3. – 403-b.
11. A. Xoliqulov. Buxoro amirligi va usmoniylik davlati o'rtasidagi muloqotlar haqida ba'zi mulohazalar. // “Markaziy Osiyo tarixi va arxeologiyasi: an'analar, innovatsiyalar va istiqbollari” mavzuidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari. 2021. – 128-b.